

動的理論によるガロアの逆問題の解。

群の操作がされ、群を含めない数字の共通因数が数字を含めない群で互いに干渉しない場合必ずホッジ予想の証明で証明した $A \Rightarrow \forall B \Rightarrow KJ$ $C \Rightarrow \forall B \Rightarrow KJ$ の違う KJ の非干渉による移動の相転移可能性によって、その KJ の移動可能性を示すこととして、必ずその論理は移動することとなる。

その場合において、数字の規則自体を考えたとき、必ずどんな数値でも一致している規則性が在る。それは $1+1$ による規則性が永遠と続く数字空間などで考えられるように、素数、偶数、奇数などを含めても必ず数字の大きさの比率などは群の操作によって数字では変わらないように、必ず記号の性質に従っていることが共通因数として必ず必須である。その記号の性質自体の非干渉を示す。

＋、－、掛ける、割る、これらの四則演算が成り立つとき、ガロア理論に結合法則が成り立っていると考えられる。その四則演算は必ず群の操作に非干渉である。

そのため、全ての数字が群に従っていることは示せた。

次に群に従っていない数字を示す。それは必ず数字の性質に従っていないときである。具体的には、その記号が含まれる。ここでの具体的数値表は一旦含まれていないと考える。本質的に数の定義可能性の揺らぎが数自体に多義に含まれ、四則演算にガロアが示した様な本質的な、ここで言う共通因数として含まれているからである。

その時、数字、つまり四則演算的なものに従わないものを考える。そしてそれを仮定数字と定義し、それを群自体の操作を含んでいるものとする。その状態のときに、四則演算と反する仮定数字に含まれている仮定数字の共通因数である群自体の操作が共通していると言うことは、常にその群自体の操作が共通している。つまり、そこを介して比較することができ、またそこを介して必ず移動可能である。

また、それが主にガロア理論の群自体などを介することになる。

以上のガロア理論の逆問題の解から、必ず基礎対称性 = 双方の共通因数の介在から、成り立つ論理形態として、必ず一方が反するものだとしても、群とする共通因数を介して必ず、数字に変換可能である。